

ВОСПИТАНИЕ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Хужаназарова Наргиза Мирзамахмудовна

Старший преподаватель Коканского государственного педагогического института, заведующая кафедрой психологии и педагогики дошкольного образования.

Базарова Рухшона

Студентка Коканского государственного педагогического института.

Хамидова Марджона

Студентка Коканского государственного педагогического института.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10254138>

Аннотация: В статье представлены некоторые вопросы организации систематического, базирующегося на знании и учете объективных закономерностей развития личности процесса воспитания, который служит необходимой и всеобщей формой этого развития.

Ключевые слова: Воспитание, развитие общения, межличностные отношения, педагогика, психология, организм ребенка.

Воспитание растущего человека как формирование развитой личности составляет одну из главных задач современного общества. Преодоление отчуждения человека от его подлинной сущности, формирование духовно развитой личности в процессе исторического развития общества не совершается автоматически. Оно требует усилий со стороны людей, и эти усилия направляются как на создание материальных возможностей, объективных социальных условий, так и на реализацию открывающихся на каждом историческом этапе новых возможностей для духовно-нравственного совершенствования человека. В этом двуедином процессе реальная возможность развития человека как личности обеспечивается всей совокупностью материальных и духовных ресурсов общества. Однако наличие объективных условий само по себе еще не решает задачу формирования развитой личности. Необходима организация систематического, базирующегося на знании и учете объективных закономерностей развития личности процесса воспитания, который служит необходимой и всеобщей формой этого развития.

Ребенок постоянно включен в те или иные формы общественной практики; и если отсутствует ее специальная организация, то воспитательное воздействие на ребенка оказывают наличные, традиционно сложившиеся ее формы, результат действия которых может оказаться в противоречии с целями воспитания.

Исторически сформировавшаяся система воспитания обеспечивает присвоение детьми определенного круга способностей, нравственных норм и духовных ориентиров, соответствующих требованиям конкретного общества, но постепенно средства и способы организации становятся непродуктивными. И если данному обществу требуется формирование у детей нового круга способностей и потребностей, то для этого необходимо преобразование системы воспитания, способной организовывать эффективное функционирование новых форм воспроизводящей деятельности. Развивающая роль системы воспитания при этом выступает открыто, делаясь объектом специального обсуждения, анализа и целенаправленной организации.

Формирование человека как личности требует от общества постоянного и сознательно организуемого совершенствования системы общественного воспитания, преодоления застойных, традиционных, стихийно сложившихся форм. Такая практика преобразования сложившихся форм воспитания немыслима без опоры на научно-теоретическое психологическое знание закономерностей развития ребенка в процессе онтогенеза, ибо без опоры на такое знание существует опасность возникновения волюнтаристского, манипулятивного воздействия на процесс развития, искажения его подлинной человеческой природы, техницизм в подходе к человеку.

Суть подлинно гуманистического отношения к воспитанию ребенка выражена в тезисе его активности как полноправного субъекта, а не объекта процесса воспитания.

Собственная активность ребенка есть необходимое условие воспитательного процесса, но сама эта активность, формы ее проявления и, главное, уровень осуществления, определяющий ее результативность, должны быть сформированы, созданы у ребенка на основе исторически сложившихся образцов, однако не слепого их воспроизведения, а творческого использования. Следовательно, важно так строить педагогический процесс, чтобы воспитатель руководил деятельностью ребенка, организуя его активное самовоспитание путем совершения самостоятельных и ответственных поступков.

Педагог-воспитатель может и обязан помочь растущему человеку пройти этот - всегда уникальный и самостоятельный - путь морально-нравственного и социального развития. Воспитание представляет собой не приспособление детей, подростков, юношества к наличным формам социального бытия, не подгонку под определенный стандарт.

В результате присвоения общественно выработанных форм и способов деятельности происходит дальнейшее развитие формирования ориентации детей на определенные ценности, самостоятельности в решении сложных нравственных проблем. "Условие эффективности воспитания - самостоятельный выбор или осознанное принятие детьми содержания и целей деятельности". Под воспитанием понимается целенаправленное развитие каждого растущего человека как неповторимой человеческой индивидуальности, обеспечение роста и совершенствования нравственных и творческих сил этого человека, через построение такой общественной практики, в условиях которой то, что у ребенка находится в зачаточном состоянии или пока только составляет возможность, превращается в действительность.

Итак, "Воспитывать – это значит направлять развитие субъективного мира человека", с одной стороны, действуя в соответствии с тем нравственным образцом, идеалом, который воплощает требования общества к растущему человеку, а с другой стороны, преследуя цель максимального развития индивидуальных особенностей каждого ребенка.

References:

1. Schnepf, Gerald J. and Howard R. Bowen. 2007. "Social Responsibilities of the Businessman." *The American Catholic Sociological Review* 15(1):42.
2. Katherine M. B. 2006. "Knowledge as a Marketing Strategy: Cultural Information and

- Ethnic Crafts in the Retail Environment” A thesis submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Master of Arts in Latin American Studies. University of California, San Diego 2006. P103
3. Courtney Lee Weida. “Crafting Creativity & Creating Craft” *Adelphi University, New York, USA*. 2014 Sense Publishers.p-82
 4. Mirzamahmudovna, Khujanazarova Nargiza. "The role of national methods in the detection and prevention of nervous disorders in children." international journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.11 (2022): 505-507.
 5. Hujanazarova, N. "Importance of fairy tales in moral education of preschool children." International Academic Research Journal Impact Factor 7.1 (2022): 6.
 6. Mirzamahmudovna, Hujanazarova Nargiza. "Local methods for detecting and preventing nerve damage in preschool children." international journal of social science & interdisciplinary research ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 12.06 (2023): 148-152.
 7. Xo'janazarova, Nargiza. "Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy og 'ishlarning oldini olish va qayta tiklash." Talqin va tadqiqotlar 1.25 (2023).
 8. Raximovna, Abdullayeva Nigora. "Methodological Possibilities of Increasing Memory Productivity in Primary School Students." Middle European Scientific Bulletin 17 (2021): 297-300.
 9. Abdullaeva, Nigora, and Kamola Yuldasheva. "Methodological possibilities of increasing the specificity of memorization in children of kiichik school age." International Bulletin of Applied Science and Technology 3.5 (2023): 1100-1104.
 10. Рахимова, Ферузахон, and Феруза Галиева. "Активизация развития креативного познавательного мышления детей дошкольного возраста." Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования 2.17 (2022): 66-70.
 11. Muxammadjonovna, Rakhimova Feruzaxon. "Some Types of Technology for the Physical Development of Preschool Children." Miasto Przyszłości 29 (2022): 145-146.
 12. Jumanovna, Toshmatova Zamiraxon, and Tursunaliyeva Shaxlo. "Matematik tasavvurlarni shakllantirish fanini o'qitishda innovatsion usullari." Ta'lim fidoyilari 5.2 (2023): 51-59.
 13. Jumanovna, Toshmatova Zamiraxon, and Xolmirzayeva Dilabzal. "Musiqqa mashg'ulotlarida jismoniy harakatlardan foydalanish vazifalari." Ta'lim fidoyilari 5.2 (2023): 42-50.
 14. Toshmatova, Zamiraxon, and Muqaddam Xusanova. "Teaching preschool children to uzbek folk dance elements." Development and innovations in science 2.2 (2023): 63-70.
 15. Toshmatova, Zamiraxon, and Mahliyo Nizomiddinova. "Innovative methods of teaching the subject of the formation of mathematical representations." Международная конференция академических наук. Vol. 2. No. 2. 2023.
 16. Raximova, Feruzaxon Muxammadjonovna. "Problems of establishing and strengthening the material base of preschool education organization." Актуальные научные исследования в современном мире 4-7 (2021): 51-56.
 17. Mukhammadjonovna, Rakhimova Feruzaxon. "Pedagogical and psychological features

of the formation of the creative activity of future teachers through personality-oriented education." *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* 11.4 (2021): 1053-1056.

18. Raximova, F. M. "Processes of formation of intellectual abilities of preschool children by means of innovative technologies." *Экономика и социум* 1-1 (104) (2023): 54-57.

19. Raximova, Feruzaxon Muxammadjonovna. "Problems with the social attitude of the individual." *The role of science and innovation in the modern world* 2.2 (2023): 101-110.

20. Xo'Janazarova, N. M. "Axborotlashuv jarayonida yoshlar ma'naviy dunyoqarashi." *Экономика и социум* 6-1 (85) (2021): 301-303.

21. Хўжаназарова, Наргиза Мирзамаҳмудовна. "Мактабгача ёшдаги болаларда асаб бузилишини аниқлаш ва олдини олишнинг халқона усуллари." *Oriental Art and Culture* 4.3 (2023): 621-625.

22. Mirzamaxmudovna, Khujanazarova Nargiza. "Spiritual And Ethical And Socialization Of Pupils Of Preschool Educational Institutions Psychological-volitional Aspects." *JournalNX* 7.06 (2021): 165-168.

